

Путова Г. В.

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ФОНДИ РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ ДЕКАНАТІВ ЛУЦЬКО-ЖИТОМИРСЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ІСТОРИЧНОМУ АРХІВІ УКРАЇНИ, м. КИЇВ. ОГЛЯД ФОНДІВ.

У ЦДІАК України зберігається значна кількість документів з історії Римо-католицької церкви, зокрема, фонди деканатів Луцько-Житомирської дієцезії: ф. 116, Візитатори Черняхівського римсько-католицький деканату*; ф. 1040, Радомишльський римсько-католицький деканат; ф. 1041, Сквирський римсько-католицький деканат; ф. 1042, Тарашанський римсько-католицький деканат; ф. 1043, Звенигородсько-Уманський римсько-католицький деканат; ф. 1044, Житомирський римсько-католицький деканат; ф. 1045, Рівненський та Новоград-Волинський римсько-католицькі деканати; ф. 1046, Липовецько-Бердичівський римсько-католицький деканат; ф. 1268, Київський римсько-католицький деканат; ф. 2209, Черкасько-Чигиринсько-Звенигородський римсько-католицький деканат.

Фонди надійшли до ЦДІА УРСР у м. Києві у 1944 р., і декілька разів поповнювалися, зокрема, за рахунок надходжень з Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР, а також з органів ЗАГС м. Києва та Київської області. Загалом у 1988–2009 рр. до фондів деканатів було включено близько 1000 справ, переважну більшість яких складають метричні книги та сповідні розписи. Фонд 2209, Черкасько-Чигиринсько-Звенигородський римсько-католицький деканат, було сформовано у ЦДІА УРСР у 1980 р.

Склад фондів деканатів є достатньо однорідним і відображає їхню діяльність, як місцевих органів управління Римо-католицької церкви, а також її загальний стан на Правобережжі наприкінці XVIII – у першій третині XX ст. Нижче подано короткий огляд складу цих фондів.

Ф. 116, Візитатори Черняхівського римсько-католицький деканату, оп. 1

2 одиниці зберігання**

Крайні дати: 1783; 1790 рр.

Актові книги візитацій.

Ф. 1040, Радомишльський римсько-католицький деканат, оп. 1

348 одиниць зберігання

Крайні дати: 1749–1921 рр.

Укази Могильовської римо-католицької духовної консисторії та Луцько-Житомирської духовної консисторії; акти Радомишльського духовного суду; метричні книги парафій деканату; описання костьолів деканату; листування з Білоруською греко-католицькою духовною консисторією щодо можливості проведення богослужінь у храмах; справа про ліквідацію Чорнобильського монастиря (1832).

Ф. 1040, Радомишльський римсько-католицький деканат, оп. 2

614 одиниць зберігання

Крайні дати: 1775–1926 рр.

Укази Могильовської та Луцько-Житомирської духовних консисторій; листування з державними установами, настоятелями парафій з різних питань; метричні книги та виписки з них, метричні свідоцтва, сповідні розписи, шлюбні обшуки, ревізькі сказки парафій декана-

* Принциповим граматичним питанням залишається правильність вживання терміну – “римо-католицький”, чи “римсько-католицький”. Традиційно в українській граматиці, у тому числі в юридичній термінології, встоялося поняття “римсько-католицький”, яке протирічить граматичній логіці. Цілком імовірно, що колись в Україні настане час, коли цей термін, нарешті, почнуть вживати питома і грамотно. Але на разі державні установи, до яких також належить ЦДІАК України, вимушені вживати загальноприйнятий юридичний термін. Проте у суто історичних описаннях дослідники повинні залишити за собою право вживати граматично вірне визначення. Тому у цій публікації в офіційних назвах фондів вживається визначення “римсько-католицький”, але у визначенні церковної інституції та підлеглих їй установ – “римо-католицький”.

** Кількість справ у фондах вказано станом на 1 січня 2016 р.

ту; візитації парафій Київської губ.; статистичні відомості про кількість народжених, померлих та укладених шлюбів; відомості річних грошових пожертв на костьоли; формулярні списки священників деканату.

Ф. 1041, Сквирський римсько-католицький деканат, оп. 1

92 одиниці зберігання

Крайні дати: 1740–1916; 1921 рр.

Описання костьолів та Ходорківського монастиря капуцинів; метричні книги, сповідні розписи, шлюбні обшуки парафій деканату.

Ф. 1042, Таращанський римсько-католицький деканат, оп. 1

40 одиниць зберігання

Крайні дати: 1831–1916 рр.

Описання костьолів; метричні книги та виписки з них; таблиць Таращанського деканату про кількість священників (1831).

Ф. 1043, Звенигородсько-Уманський римсько-католицький деканат, оп. 1

101 одиниця зберігання

Крайні дати: 1782–1909 рр.

Листування з настоятелями парафій з господарчих питань; описання костьолів; метричні книги та виписки з них.

Ф. 1044, Житомирський римсько-католицький деканат, оп. 1

37 одиниць зберігання

Крайні дати: 1790–1920 рр.

Укази та розпорядження Могильовської римо-католицької духовної консисторії; листування з організаційних та кадрових питань; візитації парафій; списки парафіян; прибутково-видаткові книги; описання костьолів; метричні книги та виписки з них; листування декана з державними установами, настоятелями парафій та іншими особами про ремонт храмів і з інших питань. Найстаршою є справа, що містить розпорядчі акти архідіякона Чернігівського, кафедрального каноніка, і генерального офіціала Київського, настоятеля Полонського Міхала Палуцького, Пінської римо-католицької консисторії, а також єпископа К. Цецишовського (1783–1798) (*Каспер Казимір Цецишовський (пол. Kasper Kazimierz Cieciszowski herbu Pierzchała) (1745–1831) – архієпископ могольовський, митрополит усіх римо-католицьких церков у Російській імперії від 1827 р., від 1785 р. – київський єпископ, від 1798 р. – луцький і житомирський єпископ*). Виключний інтерес являє список майна Житомирського кафедрального костьолу, який дотепер залишається головним храмом нині вже Києво-Житомирської дієцезії [1, арк. 1-61]. Характерною пам'яткою є список членів кола Св. Розарію с. Камінний Брід Житомирського пов. Волинської губ. [2, арк. 1-2зв.]. Братство Св. Розарію є найдавнішою формою самоорганізації вірних Римо-Католицької церкви, але як правило, розарійні списки не зберігаються довго. Цей, ймовірно, належить до другої пол. XIX ст. Цікавою є також відомість храмових свят парафії у м-ку Пуліни Житомирського пов.

Ф.1045, Ровенський, Новоград-Волинський римсько-католицький деканат, оп. 1

170 одиниць зберігання

Крайні дати: 1801–1907 рр.

Укази Луцько-Житомирської римо-католицької духовної консисторії; протоколи засідань консисторії; листування з організаційних питань; метричні книги, відомості про конфірмацію, сповідні розписи, шлюбні обшуки, записи про похорони; візитації парафій; списки народжених та охрещених парафіян; відомості про перехід католиків у православ'я; відомості про будівництво, ремонт та освячення парафіяльних храмів; документи з кадрових питань; журнали вхідних і вихідних документів.

Ф. 1045, Рівненський та Новоград-Волинський римсько-католицькі деканати, оп. 2

1039 одиниць зберігання

Крайні дати: 1725–1935 рр.

Укази Луцько-Житомирської римо-католицької духовної консисторії, листування з державними органами, настоятелями парафій деканату; метричні книги, сповідні розписи,

клірові відомості, шлюбні обшуки; списки парафіян; візитації, статистичні відомості, інвентарні описи парафій; прибутково-видаткові книги.

Ф. 1046, Липовецько-Бердичівський римсько-католицький деканат, оп. 1

235 одиниць зберігання

Крайні дати: 1773–1916 рр.

Приписи єпископа Леона Шептицького (1773–1778) (*Лев (Леон Людвік) III Шептицький (пол. Leon Ludwik-Szeptycki) (1717–1779) – єпископ Української греко-католицької церкви. Від 1778 р. – київський митрополит*) [3, арк. 1-21]; відомості про осіб, що перейшли з православ'я у католицизм; списки парафіян, відомості про кількість людей, хворих на віспу; описання та візитації парафій (*Описання Бердичівського фарного костьолу Св. Варвари згідно з візитаціями, що містяться у ф. 1046, опубліковано Г. Путовою* [4]); метричні книги та виписки з них, шлюбні обшуки, сповідні розписи, статистичні відомості про кількість народжених, померлих та укладених шлюбів.

Ф. 1046, Липовецько-Бердичівський римсько-католицький деканат, оп. 2

7 одиниць зберігання

Крайні дати: 1877–1882 рр.

Метричні книги парафій деканату, Статистичні відомості про кількість народжених, метричні довідки про шлюб та смерть парафіян Бердичівського костьолу; указ Луцько-Житомирської римо-католицької духовної консисторії щодо заборони надавати свідоцтва про вступ у шлюб без згоди батьків.

Ф. 1268, Київський римсько-католицький деканат, оп. 1

53 одиниці зберігання

Крайні дати: 1875–1881, 1883–1890, 1892–1898, 1891, 1900, 1902, 1904, 1906, 1908–1918 рр.

Метричні книги київських костьолів Св. Олександра, Св. Миколая, Св. Ігнатія.

Ф. 1268, Київський римсько-католицький деканат, оп. 2

49 одиниць зберігання

Крайні дати: 1756–1916 рр.

Справи про перехід у католицизм представників інших віросповідань та конфесій; метричні книги та виписки з них, метричні свідоцтва; відомості про освячення парафіяльних храмів; листування з організаційних питань, формулярні списки настоятелів парафій; статистичні відомості парафій деканату. Великий інтерес становить короткий лист греко-католицького митрополита Я. Смогожевського (*Ясон Смогожевський (пол. Jason Smogorzewski herbu Junosza), світське ім'я – Ян (1715–1788), київський митрополит від 1779 р.) до невстановленої особи, у якому описане ставлення митрополита до не-уніатів (1787) [5, арк. 1-2зв.]*.

Ф. 1268, Київський римсько-католицький деканат, оп. 3

47 одиниць зберігання

Крайні дати: 1874–1918 рр.

Метричні книги парафій деканату.

Ф. 2209, Черкасько-Чигиринсько-Звенигородський римсько-католицький деканат, оп. 1.

15 одиниць зберігання

Крайні дати: 1883–1900 рр.

Екстракти (витяги) з метричних книг парафій деканату про народження, шлюб та смерть.

Документи фондів деканатів укладено російською, польською та латинською мовами. У 2000 р. до фондів складено географічний покажчик, а протягом наступних років його переведено в електронну форму, як частину міжфондового покажчика до метричних книг, клірових відомостей та сповідних розписів, і у січні 2016 р. його опубліковано на офіційному сайті архіву.

З 2849 одиниць зберігання, які загалом містять фонди деканатів, лише 1176 складають метричні книги та сповідні розписи костьолів. Решта справ – численні діловодні документи, що розкривають багату історію Римо-католицької церкви Правобережжя. Нині серед осіб, які звертаються до архівних джерел, домінує нездоровий утилітарний підхід до архівних документів. Це

ставлення торкнулося також фондів деканатів, що використовуються здебільшого дослідниками-генеалогами, яких не цікавить історична наука як така і не турбує стан збереженості документів. Тим часом невеликі за обсягом, але яскраві за змістом фонди деканатів являють не аби який інтерес для істориків-джерелознавців. Вони розкривають великий пласт інформації з історії Римокатолицької церкви в Україні і варті серйозної наукової розробки.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 1044, оп. 1, спр. 35.
2. Там само, спр. 33.
3. Там само, ф. 1046, оп. 1, спр. 1.
4. *Путова Г.* Бердичівська земля у плані часу // Матеріали Міжнародної науково-краснознавчої конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження класика англійської літератури Джозефа Конрада (26-29 вересня 2007 року, м. Бердичів). – Житомир 2007. – Т. 1. – С. 234-243.
5. ЦДІАК України, ф. 1268, оп. 2, спр. 10.

Andrzej Sieradzki

prof., dr hab.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

JEZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI JAKO ŹRÓDŁO POLSKIEJ TERMINOLOGII RELIGIJNEJ

Jako język nauczania i kultu religijnego scs pojawia się na arenie dziejów w okresie, kiedy terminologia chrześcijańska była już w pełni ukształtowana. Jej podstawowymi nośnikami były greka i łacina, skąd w rozmaity sposób przenikała do języków wernakularnych, w których prowadzono ewangelizację. Wykorzystanie dialektu sołuńskiego w nowej funkcji jako języka nauczania religijnego, języka liturgicznego i nośnika tekstów biblijnych wymagało stworzenia od podstaw nowej odmiany funkcjonalnej (stylu religijnego), która byłaby zdolna wyrazić skomplikowane struktury konceptualne przekazu wiedzy religijnej. Wymagało to od twórców tej odmiany ustanowienia szeregu neologizmów tak na poziomie leksykalnym, jak i syntaktycznym na gruncie przede wszystkim podstawowego dla nich języka greckiego, ale też i na bazie dialektu sołuńskiego. W nowej odmianie stylistycznej znalazły się typowe zapożyczenia, np. scs. *anatema/anadema*, stczes. brak stp. *anatema*, kalki semantyczno-strukturalne, np. scs. *blagosloviti*, stczes. *blahoslaviti*, stp. *blagosławić* oraz frazeologizmy, np. scs. *synъ ѿlověчь*, stczes. *Syn Člověči*, stpol. *Syn człowieczy*. Związki frazeologiczne powstawały również w miarę potrzeby na gruncie języka scs, np. *prěljuby dějati*.

Sytuacja kulturowa na terenie Moraw i Czech w początkach działalności św. Cyryla i Metodego sprawiła, że nie wszystkie terminy stworzone przez Apostołów weszły do języka czeskiego. Wcześniejsze misje zaszczyliły tam już słownictwo pochodzenia łacińskiego lub niemieckiego, np. *post*. Ta wcześniejsza sytuacja stwarza problemy interpretacyjne. Wiele wyrazów pochodzić może zarówno z łaciny, jak i a języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Tak dzieje się wówczas, gdy ten sam wyraz grecki stanowi podstawę pożyczki w języku łacińskim i starocerkiewnym. W opracowaniach polskich, wyłącznie na zasadzie motywacji kulturowych, przyjmuje się najczęściej w takim przypadku pośrednictwo łaciny. Zdarza się jednak, że wskazuje się, jako alternatywny, język scs. Taką postawę zajmuje w opracowaniach poszczególnych haseł np. Maria Karpluk [3]. Szerzej ten problem omówię w referacie, tu tytułem przykładu jeden cytat, znajdujący się w podsumowaniu hasła *Człowieczy*, w odniesieniu do zwrotu *Syn człowieczy*:

Zapewne z czeskiego, gdzie kalka semantyczna z łaciny lub przejście ze staro-cerkiewno-słowiańskiego, dokąd z greki [3, 24].

Obecność na gruncie czeskim wielu cerkiewizmów jest rzeczą zrozumiałą. Przedostały się one do języka na skutek bezpośredniego oddziaływania scs-u poprzez liturgię i nauczanie religijne na ówczesny język Czechow i Morawian, dodajmy język, któremu nie obca już była terminologia religijna przyniesiona przed Cyrylem i Metodym. Inaczej sytuacja wyglądała na ziemiach polskich.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016